

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Гольдфарб Милана Наумовна

директор школы 321

Яккасарайский район

Аннотация В данной статье описаны методы, используемые для повышения качества образования в школах, предоставления новых знаний и повышения квалификации педагогов и учителей.

Annotatsiya Ushbu maqola maktablarda ta`lim sifatini oshirish, yangi bilimlar berish, pedagog o`qituvchilarning salohiyatini oshirishda qo`llaniladigan metodlar yoritib berilgan

Управлять — значит, предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать. Для современного образовательного учреждения понятие «качество образования» связано, прежде всего, с его конкурентоспособностью на рынке образовательных услуг. При этом оно рассматривается как комплекс потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающей удовлетворение внутренних потребностей по развитию личности обучающегося. В связи с этим, становится все более осознанной и актуальной необходимость управления качеством образования на уровне школы, так как именно эта проблема – одна из самых актуальных для любой школы, для каждого руководителя и учителя. Управление качеством образования – планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования.

Проектирование школьных систем управления качеством образования и планирование управления качеством образования (План) – формирование нормативных, организационных, методических и инструментальных основ для осуществления деятельности по достижению требуемого качества).

Управление качеством образования (Дело) – процесс формирования качества, представляющий совокупность систематических действий по изучению потребностей заказчиков образовательных услуг, разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ, обеспечения ресурсами. Мониторинг процессов и коррекция (Контроль и Воздействие) – процесс оценки и сравнения достигнутого уровня качества с заданным, осуществление обратной связи со всеми заинтересованными сторонами, внесение корректив в деятельность и систему управления.

Система управления качеством необходима современному общеобразовательному учреждению для:

- повышения эффективности образовательного процесса в достижении требований, предъявляемых федеральными государственными образовательными стандартами;
- развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении, активизации профессиональной деятельности работников;
- улучшения в целом системы управления в общеобразовательном учреждении;
- оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения образовательного процесса;
- повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения;
- создания современных безопасных условий образовательной деятельности;
- обеспечения широкого участия общественности в управлении общеобразовательным учреждением.

Функциями школьной системы управления качеством образования являются:

- обеспечение школьного стандарта качества образования как общественного договора между субъектами образовательного процесса;
- определение критериальной основы качества образования в общеобразовательном учреждении;
- подготовка аналитических отчетов и публичных докладов о качестве образования в ОУ;
- стимулирование инновационных процессов в образовательном учреждении для поддержания и постоянного улучшения качества образования;
- определение направлений развития образовательного учреждения, повышения квалификации педагогических работников. На практике выполнение главной задачи управления качеством образования во многом зависит от мониторинга качества и его основы
- оценки качества. Таким образом, управление качеством образования представляет собой непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов.

Основными базовыми процессами в управлении качеством на всех уровнях являются следующие: учебный процесс, воспитательная работа, методическая работа, психолого-валеологическое сопровождение образовательного процесса. На уровне образовательных учреждений управление качеством ключевых процессов осуществляется на основе Проектирование и планирование Мониторинг.

Образовательная организация по предписанию вышестоящих органов и в соответствии с их планами, регламентами участвует в организации и реализации таких процедур; оценка компетенций учителей на основе единого фонда оценочных материалов; оценка соответствия квалификации учителя занимаемой должности; школьный тур предметных олимпиад, региональных и федеральных конкурсов, интеллектуальных соревнований.

В ряде случаев, как, например, в ходе всероссийских проверочных работ, учителя-предметники принимают непосредственное участие в них, выполняя функцию по проверке работ обучающихся. В случае с метапредметными олимпиадами различного уровня оценочная процедура организуется оператором олимпиады, но изначально инициатива участия обучающихся в них принадлежит школе. Очень важно, чтобы в отношении внутренних оценочных процедур в общеобразовательной организации были разработаны документированные 23 инструкции, регламенты, позволяющие организовать обучение персонала их реализации, а также обеспечить единообразное выполнение, взаимодействие всех участников.

ЛИТЕРАТУРА

1. «В чем отличие внутренней системы оценки качества образования от внутришкольного контроля?» Материал из Справочной системы «Образование» (11.10.2020).

2. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 274-278.

3. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the educational process in preschool educational organizations. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 244-251.

4. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(6), 232-239.